

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI BANKLARNING ISTIQBOLLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7473967>

Kamolov Behruz Norboyevich

Toshkent moliya instituti 2-kurs talabasi

Barchamizga ma'lumki bugungi kunda har birimiz kundalik hayotimizda "electron imzo", "raqamli iqtisodiyot", "raqamli bank" kabi jumalarni ko'p eshitadigan bo'lib qoldik. Bu shuni anglatadiki, insoniyatning ehtiyojlarini oson va qulay yo'l bilan qondirish usullari endilikda O'zbekistonda ham jadal ravishda tatbiq qilinmoqda. Bular orasida raqamli bank o'zining ahamiyati jihatidan qolganlaridan ajralib turadi, chunki raqamli banklar asrlar davomida gullab yashnagan yirik an'anaviy banklarni ham qulatishga qodir. Tijorat banklarining va Markaziy bankning davlatning pul-kredit siyosatini, to'lovlarni amalga oshirish, aholi qo'lidagi ortiqcha pul mablag'larini omonotlarga jalb qilish kabi funksiyalarini kelajakda raqamli banklar bajarishi bu haqiqatga ancha yaqin bo'lgan taxmindir. Bundan kelib chiqadiki, yaqin kelajakda raqamli banklar ham xuddi shu vazifalarni bajaradi. Ba'zilarning fikricha, raqamli bank aslida onlayn yoki mobil bank platformasini anglatadi, ammo haqiqiy raqamli bank bu xususiyatlardan ancha ko'piga munosibdir. Shuningdek, raqamli bank barcha funktsional darajalarda va barcha xizmat ko'rsatish platformalarida eng so'nggi texnologiyalarni qo'llab-quvvatlashni anglatadi. Raqamli bank va klassik bank o'rtasidagi asosiy farqlar quyidagilar, ya'ni raqamli banklarning afzalliklari:

1. Bank filiallarining to'liq yo'qligi.

Ya'ni raqamli banklarda filiallarning bo'lishiga ham hojat yo'q, chunki raqamli banklarda odatiy banklar bajaradigan barcha funktsiya va vazifalar raqamli ravishda, o'sha bankning ilovasida mavjud bo'ladi va agar raqamli bank filial ochadigan bo'lsa, bu u uchun faqatgina zarar bo'ladi, chunki agarda ramli bank filial ochadigan bo'lsa, bu u uchun faqatgina ziyon bo'ladi. Sababi shundaki, bank filialni ochish uchun (ya'ni filialni tayyor holda ijaraga olish uchun yoki uning qaddini yerdan ko'tarib qurish uchun), filialga xodimlarni yollash va ularga ish haqi to'lash uchun ancha-muncha xarajat qilishiga to'g'ri keladi.

2. 100 % "bank-mijoz" ning onlayn rejimida o'zaro hamkorligi.

Umuman olganda bank operatsiyalari boshqaruvining ko'p tizimlari bor. Bulardan biri "Mijoz-Bank" ular orasidagi mashhurlardandir. Bu tizimdan foydalanish uchun bitta kompyuter va Internet bo'lishi kerak. Har qanday vaqtda, siz bankka Internet orqali ulanishingiz mumkin. Ushbu tizim xizmatlarni tez bajarish, ma'lumotlarni tez olish uchun yordam beradi. Bundan tashqari, "Internet-Mijoz" tizimi mavjud bo'lib. Bu tizimda hech qanday ariza talab qilinmaydi. Buning o'rniga, siz

operatsiyalarini boshqaradigan maxsus sayt, shuningdek brauzerdan foydalanishingiz mumkin.

3.Foydalanuvchilar uchun qulay va sifatli mobil ilova.

Bu holatda odatiy banklardagi bank xodimlari orqali amalga oshiriladigan bank operatsiyalarining deyarli barchasi, hatto ulardan ham sifatli xizmatlar va operatsiyalari raqamli bankning ilovasi orqali oson va qulay holatda amalga oshiriladi.

4.Depozitlar va kreditlar bo'yicha bozorda mavjud bo'lganlarga nisbatan qulay takliflar;

Yuqorida aytib o'tilganidik, raqamli banklarning xarajatlari oddiy banklarning xarajatlariga nisbatan ancha kam bo'lganligi sababli, ular depozit/omonot qabul qilayotganda foizlarni yuqoriroq yoki kredit berayotganda foizlarni kamroq belgilashi mumkin, shuningdek mijozlar uchun ancha qulay bo'lgan takliflarni bera oladi.

5. 24 / 7 rejimidagi tezkor xizmat.

Hayotimizda ko'rayotgan odatiy banklarning hech biri 24/7 ko'rinishda xizmat ko'rsatishmaydi, negaki kechgi paytda bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni yetarlicha kam miqdorda bo'lganligi sababli, bu holatda xizmat ko'rsatish uchun ketgan sarf-xarajatlar o'zining qiymatini oqlay olmaydi. Raqamli bankda esa aksincha bank xizmatlaridan qaysi paytda, kim qayerda, foydalanishidan qat'iy nazar, bu holat faqatgina raqamli bank manfaatlarini uchun ishlaydi. Endi diqqatimizni O'zbekiston Respublikasidagi banklarga qaratadigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizda 25.10.2022 holatiga ko'ra 31 ta bank mavjud va ulardan atiga 3 tasigina raqamli banklar hisoblanadi. Bular: TBC bank, Anorbank va Apelsinbanklardir. Ularning faoliyatini boshlagan sanalariga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekistonda 2020 yilda "Anorbank" va "TBC bank"lar raqamli bank sifatida ro'yxatga olindi. Apelsin bankka esa bank faoliyatini amalga oshirish uchun Markaziy bank tomonidan 2021-yilda litsenziya berildi. Bu ma'lumotlardan xulosa qilishimiz mumkinki, O'zbekistonda hali raqamli bank tizimi unchalik rivojlanmagan, bu soha hali endi endi rivojlanib bormoqda, bunga misol tariqasida TBC ni olishimiz mumkin, bu bank haligacha biron marotaba faoliyatini foyda bilan yakunlamagan, misol uchun ushbu bank o'zi bergan ma'lumotlariga ko'ra 2022-yil 1-chorakda jami 49 201 353 so'm zarar ko'rgan. Bu albatta unchalik ham yomon natija emas albatta, nega deganda, eng yangi banklardan biri hisoblangan TBC bank ma'lum muddat davomida faqatgina o'ziga mijozlarni jalb qilish bilan shug'ullanyapti.

Raqamli banklarning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillar haqida to'xtaladigan bo'lsak, bularning asosiylaridan biri bu aholining o'zi ko'rmagan, filiali mavjud bo'lmagan banklarga nisbatan ishonch darajasining pastligidir. Banklar odatda aholi qo'lidagi ortiqcha mablag'larni jalb qilgan holda faoliyat ko'rsatganliklari bois, aholining bankka bo'lgan ishonch darajasi ham juda muhim hisoblanadi, negaki insonlarning ma'lum bankka ishonishmasa, o'zlarining mablag'laridan ayrilib qolishdan qo'rqqanliklari sababli, o'sha bankka pul qo'yishmaydi yoki xizmatlaridan foydalanishmaydi. Buning oldini olish uchun raqamli banklar o'zining doimiy

mijozlari yoki vaqtinchalik bank xizmatidan foydalanuvchilarni qiziqtiradigan ko'proq imtiyozlar, takliflar qilishlari kerak xuddi TBC bank misoli, e'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu bankning omonot foizlari qolgan banklarga nisbatan 1-2 foiz yuqori, hozirgi kunda 23% dan ilk omonotchilarga 25 foizgacha omonotni qabul qilishadi, bu ko'rsatkich Asakabankda 6 oydan 1 yilgacha bo'lgan muddat uchun, minimal mablag' 1000000 so'm bo'lgan holatda 17-19% ni tashkil qiladi. Shuningdek aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, mamlakatimizda ishlab chiqarish sohasini, tadbirkorlikni yanada rivojlantirish, jahonning ilg'or mamlakatlari raqamli banklar faoliyati tashkil qilish uchun foydalanayotgan eng so'nggi yangilik va texnikalarni mamlakatimizda ham joriy qilish, davlatda kuchli dasturchilarni yetishtirib chiqarish kabi choralar ham O'zbekistondagi raqamli banklarning yanada rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishlari mumkin.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasida haligacha raqamli banklar yetarlicha rivojlanmagan, bunga sabab esa yuqorida ta'kidlab o'tilgan omillar hisonlanadi. Ammo shuni ta'kidlash mumkinki, bu sohaning rivojlanmaganligiga asosiy sabab aholining yetarlicha bilim va ko'nikmalarga ega emasligi hisoblanadi. Raqamli banklarning taraqqiy topishi uchun esa aynan aholining moliyaviy savodxonligini va hu sohaga oid bilimlarini oshirish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1). Kris Skinner "Digital Bank". – Mann, Ivanov va Ferber, 2015-yil.
- 2). ↑ „USA digital banks“. *topmobilebanks.com* (ma'lumotlar bilan ishlash: 13.04.2021).
- 3). ↑ <https://depozit.uz/news/ozbekistondagi-raqamli-banklar-va-ularning-istiqbollari>
- 4). ↑ <https://www.gazeta.uz/oz/2021/11/01/bank-apelsin/>
- 5). Jon Henderson "Chakana savdo va digital banking" 2017-yil.
- 6). Luigi Vevege "Raqamli bank revolyutsiyasi" 2017-yil.
- 7). Robin Spekulend "dunyoning eng yaxshi banki" 2021-yil.
- 8). Dan Schatt "Virtual banking" 2014-yil.